

Тема 8. Особенности и культура публичной речи.

Современная классификация речей: академическое, научное, судебное, социально-бытовое и богословско-церковное красноречие. Отличие ораторской речи от разговорной и письменной. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы выступления и его цели, определение состава аудитории и ситуации общения, подбор иллюстративного материала, составление плана речи, запись текста выступления, тренировка в произнесении речи.

Композиция устной публичной речи.

Соответствие содержания речи обстановке и цели общения, содержательная полнота и речевая сжатость; объективная обоснованность смысловых и эмоционально-оценочных акцентов; оправданность композиционной структуры с точки зрения жанра, условий, задач общения; стилистико-языковая оправданность; качество внешнего оформления письменного текста или устного высказывания. Приемы привлечения и удержания внимания аудитории во время выступления. Оценка эффективности публичного выступления.

Паралингвистические средства воздействия. Ответы на вопросы – важный элемент публичного выступления. Типы вопросов: разъяснительные и дополнительные.

Импровизация как высшая ступень ораторского мастерства. Оратор и аудитория. Типы ораторов.

Техника и выразительность звучащей речи. Речевое дыхание и голос, его благозвучность, высота, гибкость, полетность, суггестивность, выносливость. Дикция. Логические и эмоциональные элементы выразительности устной речи: логические и психологические паузы, ударения, тональный рисунок, интонационные конструкции. Темпо-ритмические особенности устной речи.

Тема 8. Особенности и культура публичной речи.

Современная классификация речей: академическое, научное, судебное, социально-бытовое и богословско-церковное красноречие. Отличие ораторской речи от разговорной и письменной. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы выступления и его цели, определение состава аудитории и ситуации общения, подбор иллюстративного материала, составление плана речи, запись текста выступления, тренировка в произнесении речи.

Современная классификация речей охватывает различные типы публичных высказываний, которые отличаются по своей цели, структуре и

сфере применения. Важно понимать особенности каждого типа речи, чтобы правильно подготовиться к публичному выступлению. Рассмотрим основные виды публичных речей и отличие ораторской речи от разговорной и письменной.

1. Современная классификация речей

1.1 Академическое красноречие

Академическое красноречие используется в научной и образовательной среде, в ходе лекций, семинаров, конференций, научных докладов и прочего. В отличие от обычной речи, академическое красноречие обладает определенной **формальностью** и **структурированностью**, так как его цель — передача научных знаний и идей. В таких речах особое внимание уделяется:

- **Четкости и логичности** изложения.
- **Точности** терминов и понятий.
- **Обоснованности утверждений** с использованием научных данных, исследований и аргументов.

Академическое красноречие также предполагает использование научных доказательств, цитирования, ссылок на исследования и теории.

1.2 Научное красноречие

Научное красноречие схоже с академическим, но оно чаще применяется в специализированных научных кругах, на конференциях, симпозиумах, в ходе научных презентаций. Это особый вид речи, где важны:

- **Точность и терминологическая определенность.**
- **Доказательность**, требующая логической структуры аргументации.
- **Оригинальность идеи**, с акцентом на новизну научных исследований.

В научном красноречии большое внимание уделяется структуре работы, каждому этапу исследования, пояснению гипотез и выводов.

1.3 Судебное красноречие

Судебное красноречие — это форма публичного выступления, которая используется в судебных заседаниях. Его основная цель — убедить суд в правильности позиции стороны (защиты или обвинения). Судебное красноречие включает в себя:

- **Аргументацию и доказательства.**
- **Апелляции** к эмоциям слушателей (в том числе к судье и присяжным).
- **Защиту позиции** клиента с максимальной убедительностью и четкостью.

Судебное красноречие часто использует юридические термины и процедуры, но при этом важно грамотно донести их до всех участников судебного процесса.

1.4 Социально-бытовое красноречие

Социально-бытовое красноречие охватывает речь, используемую в повседневном общении людей в бытовых ситуациях. Это наиболее распространенный тип общения, включающий:

- **Диалоги и монологи**, которые происходят в личных, семейных, профессиональных и общественных ситуациях.
- **Неформальность**, отсутствие строгих правил и структур.
- **Простоту и доступность** изложения, использование разговорного языка, шуток и фраз.

Это речь, направленная на решение повседневных задач, установление контакта, поддержку социальных связей.

1.5 Богословско-церковное красноречие

Богословско-церковное красноречие применяется в контексте религиозной и духовной жизни, в церкви, на службах, в проповедях и духовных беседах. Для этого типа речи характерны:

- **Символизм и метафоричность**.
- **Высокий стиль** речи, использование религиозных терминов и библейских цитат.
- **Образность**, подчеркивающая духовные истины, моральные и нравственные ориентиры.

Цель таких речей — распространение религиозных учений, обращение к верующим, призыв к духовному очищению и исполнению нравственных обязанностей.

2. Отличие ораторской речи от разговорной и письменной

2.1 Ораторская речь

Ораторская речь — это **публичное выступление**, которое ориентировано на воздействие на аудиторию, на выражение и защиту позиций в рамках определенного события (лекция, дебаты, презентация). Для ораторской речи характерны:

- **Эмоциональная насыщенность** и яркость.
- **Интерактивность**, вовлечение аудитории, использование риторических приемов.
- **Структурированность** и логичность, с учетом цели и темы выступления.

Ораторская речь часто включает в себя использование пауз, интонации, жестов, визуальных материалов, что отличает её от письменной речи.

2.2 Разговорная речь

Разговорная речь используется в повседневном общении. Это **неформальная** и **несложная** речь, включающая фразы, выражения и идиомы, знакомые собеседникам. Она менее структурирована, и ее цель — общение без строгих рамок, в отличие от ораторской речи:

- **Неформальность**, спонтанность.
- **Минимум подготовки**, простота и доступность.

2.3 Письменная речь

Письменная речь используется для зафиксирования мысли на бумаге, в электронных документах и других формах текста. Она характеризуется:

- **Точностью и оформленностью**.
- **Сложностью структуры**, использованием грамматических норм.
- **Отсутствием немедленного контакта с аудиторией**, что ограничивает использование невербальных средств общения.

Письменная речь требует особого внимания к логике, структуре, выбору слов, а также возможности многократного редактирования текста.

3. Подготовка к публичному выступлению

3.1 Выбор темы выступления и его цели

- **Тема** должна быть четко сформулирована и соответствовать целям и интересам аудитории.
- **Цель выступления**: важно понять, что вы хотите донести до аудитории — информацию, эмоции, вдохновение или призыв к действию.

3.2 Определение состава аудитории и ситуации общения

- **Аудитория**: кто ваши слушатели (студенты, коллеги, специалисты, широкая публика)?
- **Ситуация общения**: учитывайте обстоятельства (формат мероприятия, место проведения, количество людей и т.д.).

3.3 Подбор иллюстративного материала

- **Примеры, графики, слайды**: подбор наглядных материалов помогает донести информацию более понятно.
- **Аудиовизуальные средства**: видео, фотографии, инфографика могут быть полезны для усиления воздействия.

3.4 Составление плана речи

- **Структура речи**: введение, основная часть, заключение.
- **Логика изложения**: разделите информацию на логические блоки, чтобы она была понятна и последовательна.

3.5 Запись текста выступления

- Написание текста помогает четко сформулировать мысли, избежать запутанности и чрезмерных деталей.
- Для публичных выступлений рекомендуется использовать **краткие тезисы**, а не длинные тексты.

3.6 Тренировка в произнесении речи

- **Репетиции:** тренировки перед выступлением необходимы для уверенности, избавления от волнения и правильного темпа речи.
- **Коррекция интонации, жестов и пауз** помогает сделать речь более живой и динамичной.

Также можно записать свою речь на аудио или видео, чтобы услышать, как она звучит, и вовремя скорректировать любые недочеты.

Композиция устной публичной речи.

Композиция устной публичной речи — это организация и структурирование речи таким образом, чтобы она была логичной, последовательной и эффективной в воздействии на аудиторию. Композиция включает в себя не только содержание, но и способы подачи материала, выбор выразительных средств, использование риторических приемов и соблюдение этических норм.

Важной задачей композиции является не просто изложение информации, но и **вовлечение аудитории**, создание у слушателей интереса к теме и формирование желаемого восприятия. Рассмотрим ключевые аспекты композиции устной публичной речи.

1. Структура устной публичной речи

Традиционно, любая устная речь состоит из **трех основных частей:**

1.1 Введение

Введение имеет целью захватить внимание аудитории и подготовить её к восприятию основной части. Хорошее введение должно:

- **Завладеть вниманием слушателей** с самого начала, например, через яркий факт, цитату, вопрос или шутку.
- **Представить тему речи** и её актуальность. Важно четко обозначить, о чем будет идти речь.
- **Установить цели и задачи** выступления. Это позволяет аудитории понимать, что от них ожидается, как и почему эта информация важна.
- **Представление себя:** оратор может кратко обозначить свою квалификацию и отношение к теме, чтобы повысить доверие аудитории.

1.2 Основная часть

Основная часть представляет собой **сердцевину** речи, где оратор излагает ключевые идеи, обоснования и примеры. Эта часть должна быть **логически структурирована** и четко разделена на несколько пунктов, чтобы материал был легко усваиваемым. Основная часть включает в себя:

- **Аргументацию и доказательства:** оратор должен подкрепить свои утверждения фактами, примерами, исследованиями и выводами.

- **Распределение материала на логические блоки:** важно делить речь на части, чтобы слушатели не перегрузились информацией.
- **Использование наглядных материалов** (слайды, графики, схемы), которые помогают усилить восприятие и делают информацию более доступной.
- **Связь между блоками:** переходы между разделами речи должны быть плавными, чтобы не потерять внимание слушателей.

1.3 Заключение

Заключение — это завершение речи, которое оставляет у аудитории **последнее впечатление**. Хорошее заключение должно:

- **Подвести итог:** кратко резюмировать основные идеи речи, чтобы слушатели запомнили ключевые моменты.
- **Ответить на вопросы:** если в ходе речи возникали вопросы, заключение — подходящее время для их краткого разрешения.
- **Заключительный призыв или вывод:** если цель речи — убедить слушателей в чем-то, заключение должно быть сильным и мотивирующим, побуждая к действию или размышлению.
- **Эмоциональное завершение:** оратор может использовать заключение для того, чтобы оставить сильное эмоциональное впечатление, например, через цитату, вопрос или яркое высказывание.

2. Принципы композиции

Композиция устной публичной речи строится по ряду принципов, которые обеспечивают её успешность:

2.1 Логическая последовательность

Речь должна быть построена так, чтобы каждый следующий пункт или аргумент логично вытекал из предыдущего. Это помогает слушателям понять структуру выступления и усвоить информацию. Важно не перескакивать от одной мысли к другой, а плавно и последовательно развивать тему.

2.2 Ясность и простота изложения

Сложные идеи должны быть изложены понятно, без использования излишне громоздких терминов и фраз. Устная речь требует упрощения, чтобы аудитория могла легко следить за выступлением. Особенно важно избегать **перегрузки информацией**, чтобы слушатели могли воспринимать и запоминать ключевые идеи.

2.3 Эмоциональная окраска

Эмоции играют важную роль в публичных выступлениях. Композиция речи должна учитывать, что эмоции и интонация оратора помогают усилить воздействие на аудиторию, делают речь более запоминающейся. Это может быть:

- **Использование риторических приемов:** метафор, гипербол, аналогий, сравнений, вопросов и др.

- **Интонация и жесты:** это важные инструменты для выражения эмоций и подчеркивания важных моментов.

2.4 Взаимодействие с аудиторией

Композиция речи должна предусматривать **интерактивные элементы**, если это уместно. Оратор может задавать вопросы аудитории, предложить дискуссию, использовать комментарии или анекдоты, чтобы создать более живую и динамичную атмосферу.

3. Риторические приемы и средства выразительности

3.1 Риторические вопросы

Риторический вопрос — это вопрос, на который не требуется ответ. Он часто используется для привлечения внимания к ключевым проблемам, размышлений и стимулирования интереса аудитории.

3.2 Повтор

Повтор используется для того, чтобы усилить важность какого-либо утверждения или идеи. Это может быть **повторение ключевых фраз** или **анафора** (повторение слов или фраз в начале предложений).

3.3 Метафоры и аналогии

Метафоры и аналогии помогают объяснить сложные концепции через простые и понятные образы, делают речь более образной и эмоциональной.

3.4 Гипербола

Применяется для усиления эффекта, привлечения внимания к важным аспектам речи, через преувеличение.

3.5 Параллелизм

Использование одинаковой структуры в различных частях речи помогает усилить её гармоничность и ритмичность.

4. Подготовка к публичному выступлению: рекомендации по композиции

Для того чтобы речь была успешной, важно правильно подготовить её композицию. Вот несколько рекомендаций:

- **Составление плана речи:** заранее составьте план с выделением ключевых частей речи и времени для каждой из них.

- **Предварительное тестирование:** прогоните свою речь перед небольшой аудиторией или перед зеркалом, чтобы оценить её эффективность.

- **Адаптация речи под аудиторию:** учитывайте, кто будет слушать вашу речь (студенты, коллеги, профессионалы или широкая публика), и корректируйте содержание и стиль.

Соответствие содержания речи обстановке и цели общения, содержательная полнота и речевая сжатость; объективная обоснованность смысловых и эмоционально-оценочных акцентов; оправданность композиционной структуры с точки зрения жанра, условий, задач общения; стилистико-языковая оправданность; качество внешнего оформления письменного текста или устного высказывания. Приемы привлечения и удержания внимания аудитории во время выступления. Оценка эффективности публичного выступления.

Соответствие содержания речи обстановке и цели общения, содержательная полнота и речевая сжатость, объективная обоснованность смысловых и эмоционально-оценочных акцентов, оправданность композиционной структуры с точки зрения жанра, условий, задач общения, стилистико-языковая оправданность, качество внешнего оформления письменного текста или устного высказывания — это важнейшие аспекты подготовки и реализации публичного выступления, которые обеспечивают его успешность. Рассмотрим каждый из этих пунктов более подробно.

1. Соответствие содержания речи обстановке и цели общения

Речь всегда должна быть **соответствующей** ситуации, в которой она произносится, и цели общения. Важно учитывать:

- **Контекст выступления** (формальность или неформальность обстановки, тип аудитории, место проведения мероприятия).
- **Цель речи** (информирование, убеждение, развлечение, мотивация и т.д.).
- **Тема речи** должна быть актуальной и значимой для слушателей, учитывать их интересы, потребности и уровень знаний.
- **Ситуативные особенности:** например, если речь идет о научной конференции, тон будет более формальным и содержательным, в то время как на лекции для студентов можно использовать более доступный язык и примеры из жизни.

2. Содержательная полнота и речевая сжатость

Это баланс между полнотой изложения информации и избеганием излишних подробностей:

- **Содержательная полнота:** речь должна быть информативной и охватывать все ключевые аспекты темы. Она должна давать слушателям полное представление о предмете.
- **Речевая сжатость:** однако важно избегать перегрузки слушателей информацией. Речь должна быть лаконичной, чтобы сохранить внимание аудитории, не затягивать и не уходить в ненужные детали. Это особенно

актуально в ситуациях, где важно донести важную информацию в ограниченное время.

3. Объективная обоснованность смысловых и эмоционально-оценочных акцентов

Каждое утверждение в публичной речи должно быть обоснованным:

- **Смысловые акценты:** это основные идеи и ключевые сообщения, которые оратор хочет донести до аудитории. Они должны быть логично обоснованы фактами, примерами, исследованиями.

- **Эмоционально-оценочные акценты:** в публичной речи часто используются эмоциональные акценты для усиления воздействия на аудиторию. Важно, чтобы эти акценты не были чрезмерно эмоциональными или субъективными, а опирались на реальные данные и факты. Излишняя эмоциональность может снизить доверие к оратору.

4. Оправданность композиционной структуры с точки зрения жанра, условий, задач общения

Композиция речи должна быть оправданной и логически структурированной в зависимости от **жанра, условий** и **задач** общения:

- **Жанр:** лекция, публичная презентация, судебное выступление, мотивационная речь и т. д. Все эти жанры требуют своей структуры. Например, в научной речи важна логика изложения и использование доказательств, а в мотивационной — эмоциональная вовлеченность и яркие образы.

- **Условия:** учитывайте особенности времени (сколько времени у вас на речь), места (формальное или неформальное пространство), характера аудитории.

- **Задачи общения:** если цель — убедить, структура речи будет направлена на аргументацию; если задача — развлечение, структура будет более легкой и непринужденной.

5. Стилистико-языковая оправданность

Выбор языка и стиля речи также должен соответствовать поставленной задаче:

- **Язык** должен быть доступным для аудитории, без сложных и трудных для восприятия терминов, если это не требуется жанром.

- **Стиль речи** зависит от формальности ситуации: если речь официальная, используйте более формальный стиль, а если речь идет о личной беседе, можно использовать более разговорный, даже с элементами юмора или сарказма.

- **Языковая разнообразность:** применение риторических приемов, метафор, аналогий, гипербол и других средств выразительности помогает сделать речь яркой и убедительной.

6. Качество внешнего оформления письменного текста или устного высказывания

- Для **письменных текстов** важно соблюдать правила грамматики, пунктуации, аккуратно форматировать документ, использовать заголовки и абзацы для облегчения восприятия текста.
- Для **устной речи** важным элементом внешнего оформления являются:
 - **Грамотность произношения.**
 - **Дикция и интонация:** они должны быть четкими, без излишней монотонности или слишком быстрых темпов.
 - **Жесты и мимика:** они помогают выразить эмоциональный настрой и сделать речь более живой и динамичной.
 - **Использование визуальных материалов** (слайды, графики, схемы) способствует лучшему восприятию информации и делает речь более наглядной.

7. Приемы привлечения и удержания внимания аудитории во время выступления

Для успешного публичного выступления важно не только начать речь, но и поддерживать внимание аудитории на протяжении всего выступления. Вот несколько приемов:

- **Открытие речи** с интересного факта, анекдота, яркой цитаты или вопроса, который заставит аудиторию задуматься.
- **Переключение внимания:** использование разных средств коммуникации (вопросы, жесты, интонация, визуальные материалы).
- **Интерактивность:** задавайте вопросы аудитории, вовлекайте их в дискуссию или предложите небольшие упражнения.
- **Смена темпа речи:** ускорение или замедление темпа позволяет создавать нужное напряжение и удерживать внимание.
- **Использование риторических приемов:** вопросы, повторения, параллелизмы и другие приемы помогают сделать речь более динамичной и захватывающей.

8. Оценка эффективности публичного выступления

Эффективность публичного выступления можно оценить по нескольким критериям:

- **Удовлетворенность аудитории:** был ли интерес к теме, активность слушателей (вопросы, участие в обсуждениях, реакция на эмоциональные моменты).
- **Достижение цели:** удалось ли оратору достичь поставленных задач (информировать, убедить, мотивировать)?

- **Убедительность речи:** насколько аргументы были убедительными, логичными, поддержанными фактами и примерами.
- **Динамика аудитории:** как аудитория реагировала на изменения в тоне, ритме или содержании речи.
- **Обратная связь:** оценки от аудитории, вопросы и комментарии после выступления помогут понять, насколько эффективно был донесен основной посыл.

Паралингвистические средства воздействия. Ответы на вопросы – важный элемент публичного выступления. Типы вопросов: разъяснительные и дополнительные.

Импровизация как высшая ступень ораторского мастерства. Оратор и аудитория. Типы ораторов.

Паралингвистические средства воздействия, ответы на вопросы, импровизация и ораторская деятельность — все эти элементы играют важную роль в публичных выступлениях. Рассмотрим каждый из них подробно.

1. Паралингвистические средства воздействия

Паралингвистика — это раздел лингвистики, изучающий несловесные компоненты коммуникации, такие как **интонация, жесты, мимика, паузы**, а также **темп речи и тембр голоса**. Эти средства могут значительно усилить восприятие речи и воздействие на аудиторию.

1.1 Интонация

Интонация — это изменение высоты, темпа и громкости голоса, которое выражает эмоции, ставит акценты и помогает воспринимать важные моменты речи. Например, повышение интонации может сигнализировать об интересном или важном моменте, а понижение — о завершении мысли.

1.2 Жесты

Жесты могут быть использованы для выделения ключевых слов, поддержания внимания и вовлечения аудитории. Например, широкие жесты могут добавить убедительности речи, а жесты, направленные в сторону аудитории, могут создать ощущение вовлеченности и связи.

1.3 Мимика

Мимика помогает передать эмоциональный настрой оратора, усилить выразительность речи и сделать ее более живой. Легкая улыбка или серьезное лицо могут подчеркнуть соответствующее настроение или реакцию на сказанное.

1.4 Паузы

Паузы — важный инструмент оратора. Они помогают структурировать речь, создать драматическое напряжение и дать аудитории время для

осмысления сказанного. Паузы также помогают оратору собраться, если он не уверен в следующей части выступления.

1.5 Темп и тембр

Темп речи влияет на восприятие — слишком быстрый темп может создать ощущение поспешности и запутанности, в то время как медленный темп позволяет лучше усвоить информацию. Тембр голоса, в свою очередь, может вызывать доверие, интерес или настороженность.

2. Ответы на вопросы – важный элемент публичного выступления

Ответы на вопросы являются неотъемлемой частью публичного общения, поскольку они дают возможность аудитории более глубоко понять содержание речи, а оратору — продемонстрировать свою компетентность и вовлеченность.

2.1 Типы вопросов

- **Разъяснительные вопросы:** Эти вопросы задаются с целью получения дополнительных разъяснений или уточнений по сказанному. Они могут касаться деталей, которые не были освещены в ходе выступления. Ответы на такие вопросы помогают аудитории более четко усвоить информацию.

- **Дополнительные вопросы:** Это вопросы, которые требуют от оратора расширенного ответа или дальнейшего обсуждения темы. Часто такие вопросы возникают, когда аудитория интересуется частями, не затронутыми в речи, или хочет услышать дополнительные примеры или доказательства.

2.2 Техники эффективных ответов

- **Позитивное начало:** важно начинать ответ с благодарности за вопрос и подтверждения его важности.

- **Ясность и точность:** ответ должен быть прямым, лаконичным и точным.

- **Подтверждение основной идеи:** даже если ответ является разъяснением или дополнением, важно возвращать его к ключевым идеям речи.

- **Использование примеров:** часто, чтобы ответ был понятен, полезно привести конкретные примеры.

3. Импровизация как высшая ступень ораторского мастерства

Импровизация — это способность оратора свободно и уверенно адаптировать свою речь под обстоятельства, непредвиденные ситуации или вопросы аудитории, не имея заранее подготовленного текста. Импровизация является высшей ступенью ораторского мастерства, поскольку она требует от оратора быстрого реагирования, гибкости и уверенности.

3.1 Ключевые аспекты импровизации:

- **Гибкость:** оратор должен быть готов отклониться от подготовленного текста, если этого требует ситуация.
- **Логика и структура:** даже в условиях импровизации важно соблюдать логику изложения и чёткость мыслей.
- **Соблазн «приклеить» лишнее:** важно избегать соблазна импровизировать через избыточные или ненужные детали, которые могут отвлечь внимание слушателей от основной идеи.
- **Ответственность за реакцию аудитории:** импровизация не означает «пустить все на самотек» — необходимо всегда оценивать реакцию аудитории и корректировать речь, если это необходимо.

Импровизация требует высокого уровня уверенности и мастерства, а также готовности к взаимодействию с аудиторией.

4. Оратор и аудитория

Взаимодействие оратора с аудиторией — это динамичный процесс. Оратор должен уметь считывать настроения и реакции аудитории, корректировать свою речь, чтобы удерживать внимание и вызывать интерес.

4.1 Важные аспекты взаимодействия:

- **Поддержка зрительного контакта:** зрительный контакт помогает установить доверительные отношения с аудиторией и демонстрирует уверенность оратора.
- **Открытость и доступность:** важно, чтобы оратор был доступен для вопросов, корректно реагировал на критику и прислушивался к мнению аудитории.
- **Обратная связь:** оратор должен уметь отслеживать реакции аудитории (не только через вербальные ответы, но и через невербальные знаки — позы, жесты, мимику).

5. Типы ораторов

В ораторском искусстве выделяются несколько типов ораторов, каждый из которых имеет свою специфику в подаче материала:

- **Пропагандист:** он использует речь для того, чтобы убедить аудиторию в правоте своей точки зрения, часто с элементами эмоционального воздействия.
- **Учитель или педагог:** его цель — обучить аудиторию, донести до слушателей новые знания. Такой оратор обычно стремится к ясности, доступности и четкости.
- **Мотиватор:** мотивирующие ораторы ставят целью вдохновить и побудить людей к действиям. Их речь обычно полна энергии и позитива.
- **Рефлекторный оратор:** человек, который больше ориентирован на внутренние размышления и анализ. Он способен вступать в философские рассуждения и искать смысловые взаимосвязи.

- **Дебатер:** его главная цель — победить в аргументации. Дебатер всегда готов представить свою точку зрения и опровергнуть чужую.

Каждый тип оратора использует различные приемы и подходы в зависимости от аудитории, целей и контекста выступления.

Техника и выразительность звучащей речи. Речевое дыхание и голос, его благозвучность, высота, гибкость, полетность, суггестивность, выносливость. Дикция. Логические и эмоциональные элементы выразительности устной речи: логические и психологические паузы, ударения, тональный рисунок, интонационные конструкции. Темпоритмические особенности устной речи.

Техника и выразительность звучащей речи — это важные элементы, которые влияют на восприятие оратора и воспринимаемую эффективность его общения. Правильная техника речи позволяет оратору донести свое сообщение четко и убедительно, а выразительность придает речи эмоциональную окраску, делает её живой и интересной. Рассмотрим подробно основные элементы, влияющие на звучание и выразительность устной речи.

1. Речевое дыхание и голос

Речевое дыхание — это основа устной речи, которая обеспечивает четкость и чистоту произнесения слов. Хорошее дыхание помогает избежать задышки, дрожания голоса и усталости во время длительных выступлений.

1.1 Правильное дыхание

- Для эффективного использования голоса оратору нужно научиться правильно дышать. Это включает **диафрагмальное дыхание**, при котором воздух поступает не только в легкие, но и в живот, что обеспечивает большую ёмкость вдоха и выдоха.

- Правильное дыхание помогает оратору регулировать темп речи, делать нужные паузы, избегать перенапряжения голосовых связок.

1.2 Голос

Голос — это важнейший инструмент оратора, с помощью которого передается информация, и эмоции. Важные характеристики голоса:

- **Благозвучность** — это чистота, звонкость и приятность звучания голоса. Оратор с благозвучным голосом воспринимается как более уверенный и привлекательный.

- **Высота голоса** — варьирование высоты позволяет создавать акценты, выражать эмоции и удерживать внимание слушателей.

- **Гибкость голоса** — способность менять тональность и тембр голоса в зависимости от ситуации. Это делает речь более интересной и живой.

- **Полетность голоса** — способность голоса звучать уверенно, легко, не натянуто, как бы «полетно», что помогает удерживать внимание аудитории.

- **Суггестивность** — способность голоса воздействовать на эмоциональное состояние слушателей, создавать настроение, внушать доверие или побуждать к действию.

- **Выносливость** — это способность голосовых связок выдерживать продолжительные выступления без усталости или потери качества звучания.

2. Дикция

Дикция — это четкость произношения звуков, слогов и слов. Хорошая дикция необходима для того, чтобы слушатели легко воспринимали речь и не теряли нить рассказа.

2.1 Элементы дикции:

- **Четкость артикуляции:** правильное произношение всех звуков речи без искажений и нечеткости.

- **Темп речи:** слишком быстрый темп может привести к неясности произношения, а медленный — вызвать скуку. Оратор должен уметь варьировать темп, сохраняя четкость и ясность.

- **Чистота произношения:** отсутствие акцента и дефектов речи, таких как заикание или оглушение звуков.

Хорошая дикция требует регулярных тренировок, таких как проговаривание трудных слов, артикуляционная гимнастика и упражнения для дыхания.

3. Логические и эмоциональные элементы выразительности устной речи

3.1 Логические паузы

Логическая пауза — это пауза, которая используется для выделения важной информации, структурирования речи и разделения идей. Она помогает слушателям усвоить информацию, а оратору — контролировать поток мыслей.

- Логическая пауза может быть сделана в конце фразы или после ключевых утверждений, чтобы дать аудитории время на осмысление сказанного.

- Использование логических пауз придает речи ясность и стройность, предотвращает спешку и путаницу.

3.2 Эмоциональные паузы

Эмоциональные паузы используются для создания драматического эффекта, усиления воздействия определенных моментов речи.

- Ораторы часто делают паузу после ключевых эмоциональных слов или фраз, чтобы усилить восприятие, создавая напряжение или ожидание.

- Такие паузы могут вызвать сильный отклик у аудитории, дать время для рефлексии или побудить к действию.

3.3 Ударения

Ударения играют ключевую роль в том, как воспринимаются важные элементы речи:

- **Акцентирование слов** позволяет выделить ключевые идеи, важные факты или идеи.
- **Смысловые ударения** помогают расставить приоритеты в предложении, акцентировать внимание слушателя на самых важных моментах.

3.4 Тональный рисунок

Тональный рисунок включает в себя изменения высоты тона в процессе речи. Он может быть:

- **Восходящим** (когда интонация повышается, что может сигнализировать о вопросах, просьбах или желании привлечь внимание).
- **Нисходящим** (когда интонация понижается, что часто сигнализирует о завершении мысли или подведении итогов).
- **Нейтральным** (используется для передачи информации, без ярко выраженных эмоций).

3.5 Интонационные конструкции

Интонация помогает организовать речь и выразить эмоциональный оттенок. Примеры интонационных конструкций:

- **Вопросительная интонация** — подъем тона на конце предложения указывает на вопрос.
- **Восклицательная интонация** — используется для выражения сильных эмоций, удивления или восхищения.
- **Риторические вопросы** — интонация используется для вовлечения слушателей, создания драматического эффекта, даже если на вопрос не ожидается ответа.

4. Темпо-ритмические особенности устной речи

Темпо-ритм речи — это важный аспект выразительности, который позволяет оратору контролировать эмоциональный эффект речи и ее восприятие.

4.1 Темп речи

- **Быстрый темп** используется для передачи энергии, волнения, чувства срочности или напряжения.
- **Медленный темп** используется для подчеркивания важности, серьезности и для обеспечения более глубокого восприятия информации.
- Важно уметь менять темп в ходе речи, чтобы избежать монотонности и удерживать внимание аудитории.

4.2 Ритм речи

Ритм речи связан с регулярностью ударных и безударных слогов, а также с ритмическими паузами. Он влияет на восприятие речи и может создавать определенную атмосферу. Ритм можно регулировать в зависимости от того, какой эффект оратор хочет произвести на аудиторию:

- **Ускоренный ритм** передает напряженность или волнение.
- **Замедленный ритм** — серьезность, важность или задумчивость.

4.3 Влияние ритма на восприятие

• Изменение темпа и ритма в речи помогает сделать выступление более динамичным, а также удерживает внимание слушателей. Важно не только четко произносить слова, но и создавать нужный ритм для усиления воздействия на аудиторию.